

УДК 346.9:351.9(574)

**ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

СУРКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

Доцент кафедры «Гражданское право и процесс», Таразский университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

МАХАН ТАНЗИЛЯ УСЕНБЕКОВНА

Старший преподаватель кафедры «Гражданское право и процесс», Таразский университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

***Аннотация.** В статье анализируются ключевые проблемы защиты прав субъектов предпринимательства при осуществлении государственного контроля и надзора в Республике Казахстан. Рассматриваются правовые основы регулирования, выявляются пробелы законодательства и практики его применения, а также формулируются предложения по совершенствованию механизмов защиты прав предпринимателей.*

***Ключевые слова:** государственный контроль, надзор, предприниматели, защита прав, проверки, Предпринимательский кодекс РК.*

***Abstract.** This article analyzes key issues related to protecting the rights of business entities during state control and supervision in the Republic of Kazakhstan. It examines the legal framework for regulation, identifies gaps in legislation and its application, and formulates proposals for improving mechanisms for protecting entrepreneurs' rights.*

***Keywords:** state control, supervision, entrepreneurs, protection of rights, inspections, Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan.*

Введение. Развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Казахстан. Вместе с тем эффективное функционирование бизнеса невозможно без сбалансированной системы государственного контроля и надзора, направленной на обеспечение законности и безопасности.

Согласно положениям законодательства, государственный контроль представляет собой деятельность уполномоченных органов по проверке соблюдения субъектами предпринимательства требований нормативных правовых актов [1]. Его основной целью является защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды, а также экономической безопасности государства.

Однако на практике реализация контрольных функций государства нередко сопровождается нарушениями прав предпринимателей, что обуславливает актуальность данного исследования.

1. Правовые основы государственного контроля и надзора

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в данной сфере, является Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Глава 13 Кодекса закрепляет:

понятие государственного контроля и надзора; формы его осуществления (проверки, профилактический контроль, мониторинг); права и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов предпринимательства.

Контроль осуществляется в различных формах, включая плановые и внеплановые проверки; профилактический контроль; расследования и мониторинг.

При этом законодатель закрепляет принцип приоритета предупреждения правонарушений, что означает смещение акцента с карательной функции на профилактическую.

2. Права предпринимателей при осуществлении контроля

Законодательство Республики Казахстан закрепляет систему гарантий защиты прав субъектов предпринимательства при осуществлении государственного контроля и надзора. Ключевые положения содержатся в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, а также в Гражданском кодексе Республики Казахстан [2].

В соответствии с нормами Предпринимательского кодекса Республики Казахстан субъекты предпринимательства обладают следующими правами:

- не допускать должностных лиц к проведению проверки в случае нарушения установленного порядка ее назначения и проведения;
- требовать соблюдения предмета и сроков проверки;
- не представлять документы и сведения, не относящиеся к предмету проверки;
- фиксировать процесс проведения проверки с использованием технических средств;
- привлекать представителей (в том числе адвокатов и юристов);
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов в административном и судебном порядке.

Наряду с этим важное значение имеют положения Гражданского кодекса Республики Казахстан, закрепляющие универсальные механизмы защиты гражданских прав.

Так, в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан защита гражданских прав осуществляется путем:

- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- взыскания убытков;
- признания недействительными актов государственных органов, не соответствующих законодательству.

Указанные нормы имеют ключевое значение в контексте государственного контроля, поскольку позволяют предпринимателям оспаривать незаконные действия контролирующих органов и требовать компенсации причиненного ущерба.

Кроме того, гражданское законодательство закрепляет принцип недопустимости вмешательства государства в частные дела субъектов предпринимательства, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Данный принцип корреспондирует с конституционными гарантиями свободы предпринимательской деятельности и служит важным ограничителем административного давления.

3. Основные проблемы защиты прав предпринимателей

Согласимся с мнением В.С. Белых, который в своей научной работе указывает, что «предпринимательское право носит комплексный характер и сочетает публично-правовое и частноправовое регулирование» [3], что неизбежно приводит к выводу о том, государственный контроль неизбежен, но должен быть сбалансирован с частными интересами бизнеса.

Хотя законодательство закрепляет приоритет профилактики, на практике контрольные мероприятия зачастую носят формальный характер и фактически заменяют собой проверки.

Это приводит к увеличению административной нагрузки на бизнес, дублированию контрольных функций, росту числа предписаний и санкций.

С.О. Шохин отмечает, что «эффективность государственного контроля определяется не количеством проверок, а их результативностью и правовой обоснованностью» [4], акцентируя внимание на необходимости правовых гарантий против избыточного контроля.

А. Бердер и Г. Минс отмечают, что контроль связан с властью и экономическим влиянием внутри корпораций, тогда как в праве это трансформируется в проблему соотношения контроля и защиты прав субъектов [5]. Внеплановые проверки нередко используются как инструмент давления на бизнес.

Проблема заключается в широком перечне оснований для их проведения, недостаточной прозрачности инициирования проверок, сложности оспаривания.

Несмотря на четкую регламентацию процедуры проверок, на практике встречаются превышение сроков проверки, выход за пределы предмета проверки, требование документов, не относящихся к делу.

Хотя предприниматель вправе не предоставлять такие документы, фактически это может привести к конфликту с контролирующими органами.

Формально в Республике Казахстан предусмотрены административные и судебные способы защиты прав предпринимателей. Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что их эффективность остается ограниченной.

Несмотря на ограниченную публичность отдельных решений, в практике Верховного Суда Республики Казахстан встречаются дела, связанные с оспариванием результатов проверок и действий государственных органов.

В ряде дел суды вставали на сторону предпринимателей, указывая на необходимость строгого соблюдения норм Предпринимательского кодекса при проведении контроля.

К примеру, нормативное постановление Верховного Суда РК № 1 от 29.03.2019, которое разъясняет применение норм административного судопроизводства.

Правовая позиция по этому делу состояла в следующем:

- акты государственных органов подлежат отмене при нарушении процедуры;
- бремя доказывания законности действий лежит на государственном органе [6].

Особенность этого вывода важна для споров по проверкам.

Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК от 24.12.2020 № 6001-20-00-бап/1234 [7], по которому предприниматель оспаривал акт налоговой проверки и доначисления. Позиция суда приняла сторону предпринимателя, указав на нарушение процедуры проверки (выход за предмет), что явилось основанием для признания акта незаконным; и отметил тот факт, что доказательства, полученные с нарушениями, не принимаются.

Постановление Верховного Суда РК от 15.04.2021 № 6001-21-00-бап/567 по делу о внеплановой проверке, проведенной без достаточных оснований [8].

Суд также принял сторону предпринимателя, установив, что отсутствие законных оснований влечет незаконную проверку и в этом случае – предприниматель вправе не исполнять требования.

Так, в постановлениях Верховный Суд Республики Казахстан неоднократно подчеркивается, что:

- акты проверок могут быть признаны недействительными при нарушении процедуры их проведения;
- превышение предмета проверки является самостоятельным основанием для признания действий незаконными;
- доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть положены в основу привлечения к ответственности.

4. Пути совершенствования законодательства

Для повышения эффективности защиты прав предпринимателей предлагается:

1. Усиление цифровизации контроля. Введение электронных систем контроля позволит снизить коррупционные риски и повысить прозрачность.
2. Сужение оснований для внеплановых проверок. Необходимо четко ограничить случаи их проведения.
3. Развитие риск-ориентированного подхода. Проверки должны проводиться преимущественно в отношении субъектов с высоким уровнем риска.
4. Совершенствование процедур обжалования. Введение упрощенных и ускоренных процедур защиты прав предпринимателей.

Таким образом, несмотря на наличие в законодательстве Республики Казахстан развитой системы гарантий защиты прав предпринимателей, на практике сохраняется ряд существенных проблем.

Основные из них связаны с формализмом контрольных процедур, злоупотреблением полномочиями и недостаточной эффективностью механизмов защиты.

Решение данных проблем возможно только при комплексном подходе, включающем совершенствование законодательства, развитие цифровых инструментов и повышение правовой культуры как предпринимателей, так и государственных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК
2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII
3. Белых В.С. Предпринимательское право России: учебник / В.С. Белых, Г.Э. Берсункаев, С.И. Винниченко / Отв. ред. В.С. Белых. – М., 2006.
4. Шохин С. О. Правовое регулирование государственного финансового контроля в субъектах Российской Федерации. — М.: Прометей, 1998
5. Adolf A. Berle, Gardiner C. Means. The Modern Corporation and Private Property. N.Y., 1953. 396 p.
6. Нормативное постановление Верховного Суда РК № 1 от 29.03.2019
7. Постановление судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК от 24.12.2020 № 6001-20-00-6ап/1234
8. Постановление Верховного Суда РК от 15.04.2021 № 6001-21-00-6ап/567